

NAVOIY IJODIDA XALQ MAQOLLARINING QO'LLANILISHI

Nurjanova Yulduz Shukirillayevna

Berdaq nomidagi QQDU O'zbek tili va adabiyoti
kafedراسi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7471387>

Annotatsiya. Mazkur maqolada xalq maqollarining so'zlashuv va o'zaro nutqiy munosabatlarda, badiiy, tarixiy va ilmiy asarlarda qo'llanishi, millatimizning mentalitetiga xos qadriyatlar, insoniy fazilatlar, munosabatlar, shuningdek, milliy ruh orqali o'quvchi-yoshlar ma'naviy dunyosining shakllantirilishi xususida fikr yuritiladi

Kalit so'zlar: millat, xalq og'zaki ijodi, maqol, she'riyat, hikmat

Xalq ommasi tomonidan yaratilib xalqning talantli vakillari ijrosida sayqal topib, avloddan-avlodga o'tib kelayotgan afsona va rivoyatlar, maqol va matallar, topishmoq va qo'shiqlar, latifa va naqlar, ertak va dostonlar o'zbek xalq og'zaki ijodini tashkil qiladi.

Ayniqsa, maqol xalq og'zaki ijodi namunasi sifatida juda keng tarqalgan. Til, falsafa va badiiy ijodning o'ziga xos hodisasi sifatida yuzaga kelgan xalq maqollari folklorning ixcham shakl, ammo teran mazmunga ega bo'lgan bir janridir.

Maqollar g'oyatda keng tarqalgan bo'lib, asrlar davomida jonli so'zlashuv va o'zaro nutqiy munosabatlarda, badiiy, tarixiy va ilmiy asarlarda, siyosiy va publitsistik adabiyotda doimiy ravishda qo'llanilib kelgan va qo'llanmoqda. Maqolga adabiy nuqtayi nazardan qiziqish, asar badiiyligini oshirish va badiiy til ravonligini ta'minlash uchun undan foydalanish hamma zamon so'z san'atkorlarining diqqat markazida bo'lgan. Yillararo, davrlararo ularning yangilari yaratilib turgan, eskilarining-jonli muomalada, tilda mavjudlarining ma'no doirasi kengayib yoki torayib borgan. Xalq o'zining hayotiy tajribasidan olgan xulosalarini, falsafiy mulohazalarini maqollar orqali ifodalagan.

Folklor ta'siri ijodkorning xalq og'zaki ijodiga xos syujet motivlaridan, epik obrazlardan, badiiy shakl va ifoda vositalarini asarlarida qo'llashi folklor materiallariga murojaat qilishi undan ijodiy o'rganishidir. Shoir va adiblar folklordan uning mavzu va g'oyalarda, syujet va obrazlaridan, badiiy til vositalaridan, sodda ifoda uslubidan ijodiy foydalanib, o'z asarlarining xalqchil bo'lishiga intiladilar

O'zbek xalqining buyuk shoiri Alisher Navoiy butun ijodiyoti davomida xalq ijodiyotini ardoqlab yuksak baholadi, butun ijodiyotida undan unumli foydalandi. Navoiy ijodiga nazar solar ekanmiz, uning tarix, tazkira, ilmiy va

badiiy asarlarni mukammal bilgani, ulardagi folklor materiallaridan ijodiy foydalanganligini ko'ramiz.

Jumladan, Alisher Navoiy she'riyatida xalq maqollarining qo'llanishi mahorati badiiy jihatdan rang-barangdir. Navoiy ijodiyotini o'rgangan adabiyotshunos olim M.Hakimovning ma'lumotlariga ko'ra uning xoh she'riy bo'lsin, xoh nasriy, yoki tarixiy va ilmiy asarlarini olib qaraganda uch mingdan ortiq xalq maqollarini qo'llaganligini ko'ramiz. Bu ayni damda shoirning xalq og'zaki ijodini chuqur bilishi va shuningdek, uning xalq hayotiga naqadar yaqin ekanligining isbotidir.

Darhaqiqat, Navoiy she'riyatida xalq maqollarini qo'llashida shunaqangi xususiyatlar borki, unda hattoki hikmatli so'z bilan hamohang keladi. Masalan:

Yetti jon og'zimakim chiqmas uyidin ul hur.¹

«Chiqmagan jong'a umid» - ushbu masaldur mashhur.

Xalqimizda «Chiqmagan jondan umid» degan xalq hikmati juda keng qo'llaniladi. Ushbu maqol insonning ichki kechinmalarini, ruhiy holatini tasvirlashda juda qo'l kelgan.

Labing ko'rgach iligim tishlaram har dam tahayyurdin,
Ajab holatki: «bolani tutmayin barmog' yalaydurman».²

yoki

Orazin ko'rdim nihon ashk ayladi sirrimni fosh,
«Yoshurin qolmas o'g'urluq uy arokim bo'lsa yosh».³

Bu ham «Bolali uyda sir turmaydi», «Bolali uyda o'g'irlik bo'lmas»kabi maqollar asnosida xalq yosh bolaning oldida oiladan tashqariga chiqmasligi lozim bo'lgan sirli gaplarni gapirmaslik kerakligini ta'kidlaydi.

Umuman olganda, Alisher Navoiyning deyarli barcha asarlarida –she'riyati va epik ijodida xalq maqollarining qo'llanishi badiiy nafosat darajasiga ko'tarilgan. Alisher Navoiy she'riyatida xalq ijodi an'analarini o'rgangan adabiyotshunos olim M.Hakimovning ma'lumotlariga qaraganda ulug' mutafakkirning she'riy va nasriy, tarixiy va ilmiy asarlarida uch mingdan ziyod xalq maqoli, ta'birlari mujassam bo'lgan. Bu narsa bir tomondan, shoirning xalq ijodi va an'analarini juda chuqur bilishini, ikkinchi tomondan esa, uning xalq hayotiga naqadar yaqin bo'lganligini ko'rsatadi.

Umuman, A.Navoiy she'riyati mavzu jihatdan qanchalik rang-baranglik kasb etsa, badiiy talqin va tasvir borasida ham o'ziga xoslikka ega. Zero, shoir qaysi

¹ Алишер Навоий. Наводируш-шабоб, 146-бет.

² Ўша манба.

³ Ўша манба.

mavzuni qalamga olmasin, ularning barchasida o'zgacha timsol, obrazlar yaratish orqali o'quvchilarni badiiy ijodning sirli olamiga olib kiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirzayev T., Imomov K. va boshqalar. O'zbek xalq og'zaki poetik ijodi. Toshkent, 1990.
2. O'zbek folklorining epik janrlari. Tadqiqotlar. Toshkent, 1981.
3. Murodov M. Ijod durdonalarini izlab. Toshkent, 1967.
5. H.Sulaymon, S.Mutallibov A.Navoiy. Mukammal asarlar to'plami. 20 jildlik 4-jild: Toshkent, 1989

